

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 6.1 (Ноябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY

ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ

НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 6.1 (Ноябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.06.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

TUXUMDON POLIKISTOZ SINDROMI RIVOJLANISHIDA SEMIZLIK MAVJUD VA MAVJUD BO`LMAGAN AYOLLARDA SPETSIFIK MARKYORLARNING AHAMIYATI

Halimova E.M.

Buxoro davlat tibbiyot instituti

Annotatsiya. Dislipidemiya xolati va TPKS orasida o'zaro bog'liqlikni o'zaro chuqurroq aniqlash maqsadida, hamda bu xolatni bemorlar TMI bog'liqligini aniqlash maqsadida LDLR va LP(a) omillar tekshirildi Tadqiqot uchun 19-35 yoshdagi residivlovchi tuxumdon polikistoz tashxisi qo'yilgan 105 nafar ayollar, nazorat guruhidagi reproduktiv yoshdagi 27 nafar sog'lom ayollar o'rganildi. LDLR plazma konsentratsiyasiga tekshirilganida, semizlik mavjud va semizlik mavjud bo'lmagan bemorlarda nazorat guruhiga nisbatan, mos ravishda 1,42 ($p<0,05$) va 1,13 ($p>0,05$) marta kamayganligi aniqlandi. Hamda, LDLR markerini prognostik samaradorligi semizlik mavjud bemorlar uchun juda yaxshi darajada, semizlik mavjud bo'lmagan bemorlar uchun esa qoniqarli darajada ekanligi aniqlandi.

Tayanch so'zlar: residivlanuvchi polikistoz sindromi, semizlik, molekular markerlar, lipoprotein-assotsiirlangan fosfolipaza (A2Lp-PLA2), LOX-1, LDLR, LP(a), insulinrezistentlik.

ВАЖНОСТЬ СПЕЦИФИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ И БЕЗ НЕГО В РАЗВИТИИ СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗА ЯИЧНИКОВ

Халимова Э.М

Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация. Факторы LDLR и LP(A) были исследованы с целью более глубокого определения корреляции между дислипидемическим расстройством и TPKS, а также для определения того, связаны ли пациенты с этим расстройством с TMI. В исследовании приняли участие 105 женщин с диагнозом рецидивирующий поликистоз яичников в возрасте 19-35 лет, 27 здоровых женщин в возрасте изучен репродуктивный возраст в контрольной группе. При тестировании концентрации ЛПНП в плазме крови было обнаружено, что у пациентов с ожирением и без ожирения наблюдалось снижение в 1,42 ($p<0,05$) и 1,13 ($p>0,05$) раза соответственно по сравнению с контрольной группой. В исследовании Нам было установлено, что прогностическая эффективность маркера LDLR была отличной

для пациентов с ожирением и удовлетворительной для пациентов без ожирения.

Ключевые слова: синдром рецидивирующего поликистоза, ожирение, молекулярные маркеры, липопротеин-ассоциированная фосфолипаза (a2lp-PLA2), LOX-1, LDLR, LP(a), инсулинорезистентность.

THE IMPORTANCE OF SPECIFIC MARKERS IN WOMEN WITH AND WITHOUT OBESITY IN THE DEVELOPMENT OF POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME

Halimova E.M

Bukhara State Medical Institute

Abstract. LDLR and LP(A) factors were examined in order to determine the correlation between dyslipidemia disorder and TPKS in a deeper way, as well as to determine whether patients with this disorder are TMI-related for the Study, 105 women diagnosed with relapsing ovarian polycystosis aged 19-35 years, 27 healthy women of reproductive age in the control group were studied. When LDLR was tested for plasma concentration, it was found that patients with obesity and non-obesity had a decrease of 1.42 ($p < 0.05$) and 1.13 ($p > 0.05$) times, respectively, compared to the control group. In Ham, the prognostic efficacy of LDLR marker was found to be excellent for patients with obesity, and satisfactory for patients without obesity.

Key words: relapsing polycystosis syndrome, obesity, molecular markers, lipoprotein-associated phospholipase (a2lp-PLA2), LOX-1, LDLR, LP(a), insulinresistence.

Kirish. Zamonaviy ginekologiyada tuxumdon polikistoz sindromi (TPKS) bepushtlikning asosiy sabablaridan biri bo'lib adabiyotlarda mustaqil kasallik sifatida emas, balki bir qator simptomlarni birlashtirgan va umumiy klinik va biokimyoviy ko'rinishga ega bo'lgan hodisa sifatida qaraladi [1, 2, 6]. Ginekologiya bo'limlarida bajariladigan jarrohlik aralashuvlar o'rtasida bu patologiya 25-30% ga yetadi (5). Funktsional tuxumdon kistalari polietilogik kasallikdir, chunki ularning shakllanishida yallig'lanish va autoimmun jarayonlar, chanoq va qorin bo'shlig'i organlaridagi jarrohlik aralashuvlar, gormonal va metabolik kasalliklar kabi ko'plab omillar ishtirok etadi. U asosan ovarial giperandrogeniya bilan namoyon bo'ladi va tuxumdonlardagi morfologik o'zgarishlar surunkali anovulyatsiya bilan birga keladi [3,5]. 60-70%

hollarda giperandrojeniya metabolik sindrom bilan qoʻshilib, ayolning ahvolini ogʻirlashtiradi va ayol reproduktiv funksiyasini tiklash va xayot sifatini oshirish uchun alohida yondashuvni talab qiladi [10]. Rivojlangan mamlakatlarda metabolik sindrom va unga bogʻliq boʻlgan asoratlarning uchrash chastotasi 30 yoshdan oshgan ayollar orasida 20% ga yetadi [7,8,9]. Turli manbalarga koʻra, rivojlangan mamlakatlarning ayollar aholisida TPS bilan kasallanish darajasi 20% ga yetadi va anovulyatsiya bepushtligi boʻlgan ayollarda giperandrojeniya 75% hollarda uning asosiy sababidir.

Tadqiqot maqsadi: dislipidemiya xolati va TPKS orasida oʻzaro bogʻliqlikni oʻzaro chuqurroq aniqlash maqsadida, hamda bu xolatni bemorlar TMI bogʻliqligini aniqlash maqsadida LDLR (low density lipoprotein receptor) va LP(a) omillar tekshirildi va ularning boshqa biomarkyorlar bilan prognostik axamiyatini taqqoslash.

Tadqiqot materiallari va usullari. Prospektiv tekshirishlarda 2020-2022 yillarda jami 132 ta ayol tekshirildi, ular 3 guruhga boʻlib oʻrganildi. 1–guruh asosiy guruhimiz boʻlib, 57 ta semizlik bilan residivlangan TPS mavjud ayollardan tashkil topgan. 2- guruhimiz qiyosiy guruh boʻlib, semizliksiz residivlangan TPS bilan 48 ta ayolni tashkil qilgan. 3 -guruhimiz ginekologik sogʻlom ayollar boʻlib, ular 27 tani tashkil etgan. Barcha guruh ayollarda gormonal tekshirishlar qon zardobida olingan namunalarda aniqlangan.

Natijalar va muhokama. Turli tadqiqodlar natijasiga koʻra, TPKS aniqlangan bemorlarda yana bir oʻziga xos patofiziologik buzilishlardan biri bu dislipidemiya xisoblanib, koʻpchilik bemorlarda ZPLP-XS va uchatsilglitseridlar qon zardobi konsentratsiyasi oshganligi va ZYuLP-XS konsentratsiyasi pasayganligi aniqlangan (1- va 2-rasmlarga qaralsin).

*1-rasm. Qon zardobida LDLR konsentratsiyasining (pg/ml) turli guruhlarda aniqlangan natijalari. *** - nazorat guruhiga nisbatan – $p < 0,001$.*

1-rasmda keltirilganidek, qon zardobidagi eruvchang LDLR konsentratsiyasini turli qiyosiy va asosiy TPKS guruhlar bemorlarda $246,0 \pm 14,46$ pg/ml va $195,45 \pm 18,4$ pg/ml tashkil etdi, nazorat guruhida esa bu ko‘rsatkich $277,5 \pm 9,38$ pg/mlga teng bo‘ldi. Agar qiyosiy guruhdagi bemorlarda nazorat guruhiga nisbatan 1,12 maratoba past bo‘lsa, semizlik mavjud bo‘lgan TPKS bemorlar guruhida 1,42 ($p < 0,05$) marotaba past bo‘lib, qiyosiy guruhga nisbatan ham 1,26 ($p < 0,05$) marotaba pastligicha saqlanib qoldi. Shunga asosan, LDLR omilini TPKS rivojlanishida turlicha TMI ega bemorlarda prognostik va patogenetik ahamiyati tekshirildi (4.4-jadvalga qaralsin).

1-jadval

LDLR omilini semizlikda va unga mustaqil tarzda TPKSni prognozlashdagi ahamiyati

Ko‘rsatkichlar	SE	SP	UC	RR	5%CI	P
siy guruh	,6	63	61	,5	9-2,29	,05
y guruh	92	63	81	64	88-11,4	,01

1-jadvalda keltirilganidek, LDLR omilini turli guruh bemorlari, xususan semizlik

mavjud TPKS bemorlarda prognostik ahamiyati juda yaxshi darajada ekanligi aniqlangan bo'lsa ($AUC=0,81$), TMI normal bo'lgan TPKS bemorlarda bu ko'rsatkich qoniqarli ($AUC=0,61$) ekanligi aniqlandi. Shunindek, nisbiy havf omili yuzasidan, LDLR omili semizlik kuzatilgan TPKS havfini 4,64 marta (95%CI: 1,88-11,4;) oshirganligi aniqlandi va bu ko'rsatkich statistik ishonchli deb topildi ($p<0,01$). Boshqa tomondan, semizlik mavjud bo'lmagan TPKS bemorlarda esa nisbiy havf omili 1,5 (95%CI: 0,9-2,29;) ni tashkil etdi, ammo bu ko'rsatkich statistik ishonchli deb topilmadi ($p>0,05$). Keltirilgan ko'rsatkichlar bo'yicha shuni xulosa qilish mumkinki, LDLR markeri va semizlik mavjud TPKS bemorlarda o'zaro ishonchli bog'liqlik aniqlandi, ammo semizlik omiliga mustaqil tarzda LDLR markeri TPKS rivojlanishida indutsirolovchi ahamiyati aniqlanmadi.

Shunindek, dislipidemiya markerlaridan biri – Lp (a), turli guruhlarda olingan natijalariga ko'ra, asosiy guruhdagi semizlik mavjud va semizlik kuzatilmagan bemorlarda, natijalar mos ravishda, $63\pm 1,21$ ($p<0,05$) mg/dlni va $44,81\pm 1,6$ ($p<0,05$) mg/dlni tashkil etgan bo'lsa, nazorat guruhida $18,95\pm 2,4$ mg/mlni tashkil qildi. Olingan natijalar bu omilni nazorat guruhi ko'rsatkichlariga nisbatan qiyosiy guruhda 2,37 ($p<0,001$) marotaba ortgan bo'lsa, asosiy guruh bemorlarning qon zardobida bu ko'tarilish 3,33 ($p<0,001$) nazorat guruhiga nisbatan, 1,4 ($p<0,05$) marotaba ortganligi aniqlandi.

2-rasm. Qon zardobida Lp(a) konsentratsiyasining (ng/ml) turli guruhlarda aniqlangan natijalari. *** - nazorat guruxiga nisbatan – $p<0,001$.

Lp(a) miqdorini bemor guruhlarida nazorat guruhidan statistik ishonchli yuqoriligini bilgan xolda, uni TPKSdagi patogenetik ahamiyati va prognostik samaradorligi xisoblandi (2-jadvalga qaralsin). 4.5-jadvalda keltirilganidek, Lp(a) markerini TPKS prognozlashdagi samaradorligi, semizlik mavjud va semizlik mavjud bo‘lmagan TPKS bemorlarda, mos ravishda, a‘lo (AUC=0,9) va juda yaxshi (AUC=0,86) darajada ekanligi aniqlandi. Shunindek, Lp(a) markerini TPKS rivojlanishda patogenetik ahamiyati bemorlarning TMI faktoriga mustaqil tarzda indutsirlovchi ta‘sir ko‘rsatishi aniqlandi. Unga ko‘ra, semizlik mavjud bemorlarda nisbiy xavf omili 11,5 (95%CI: 3,0-43,9; p<0,01) marta oshganligi, semizlik mavjud bo‘lmagan bemorlarda esa 6 (95%CI: 2,4-14,99; p<0,01) marta oshganligi aniqlandi. Keltirilgan, natijalardan kelib chiqib shuni aytish mumkinki, Lp(a) faktori TPKS diagnostikasida TMIga mustaqil tarzda spesifik marker sifatida qarash mumkin.

2-jadval

Lp(a) omilini semizlikda va unga mustaqil tarzda TPKSni prognozlashdagi ahamiyati

Ko‘rsatkichlar	SE	SP	UC	RR	5%CI	P
sosiy guruh	,9	80	86	,0	4-14,99	,01
y guruh	96	80	,9	1,5	0-43,9	,01

3-jadval

LDLR va Lp(a) biomarkerlarini boshqa ko‘rsatkichlar bilan bemor guruhlarida korrelyatsion bog‘lanishlar

atkichlar	yosiy guruh (TMI<24,9)		sosiy guruh (TMI>29,9)	
	LDLR	Lp(a)	LDLR	Lp(a)
niy XS, mmol/l	0,15	0,19	0,17	0,23
LP-XS, mmol/l	-0,01	0,07	0,03	0,01
P-XS, mmol/l	0,14	0,28	0,33 ^a	0,26

	0,14	0,11	0,32 ^a	0,28 ^a
n, μ U/mL	0,17	0,09	0,23	0,31 ^a
SG	0,04	0,06	0,13	0,28 ^a
niy testo-steron,	0,13	0,1	0,25	0,33 ^a
testo-steron, pg/ml	0,12	0,1	0,22	0,26
odiol, pg/ml	-0,01	0,06	-0,19	-0,24
	0,09	0,03	-0,26	-0,15
G, pmol/l	0,18	0,21	0,03	0,15
zol, ng/ml	0,02	0,07	0,16	0,11

Ko'rsatma: a – statistik ishonchlilik – $p < 0,05$. Natijalar quyidigachia interpretatsiyalandi – 0,01 – 0,29 kuchsiz bog'lanish, 0,30-0,70 o'rtacha kuchdagi bog'lanish, 0,70 dan yuqori kuchli bog'lanish [<http://www.dmstat1.com/res/TheCorrelationCoefficientDefined.html>].

3-jadvalda keltirilganidek, semizlik mavjud bo'lmagan TPKSli bemorlarda LDLR va Lp(a) ko'rsatkichlari va boshqa biomarkerlar orasida statistik ishonchli korrelyatsion bog'lanish topilmadi. Boshqa tomondan, semizlik mavjud TPKS bemorlarda LDLR va ZPLP, AR ko'rsatkichlari orasida o'rta kuchdagi musbat bog'lanish mavjudligi, Lp(a) ko'rsatkichi va boshqa biomarkerlar, xususan insulin, umumiy testosteron orasida o'rta kuchdagi musbat bog'lanish mavjudligi, AR, LG/FSG nisbati ko'rsatkichlari bilan esa to'g'ri kuchsiz bog'lanish mavjudligi aniqlandi. Keltirib o'tilgan korrelyatsion analizi natijalari tahliliga ko'ra, semizlik mavjud bemorlardagina LDLR va Lp(a) markerlarini faqat shu guruxda ahamiyatli ekanligini ko'rsatdi.

Xulosa. LDLR plazma konsentratsiyasiga tekshirilganida, semizlik mavjud va semizlik mavjud bo'lmagan bemorlarda nazorat guruhiga nisbatan, mos ravishda 1,42 ($p < 0,05$) va 1,13 ($p > 0,05$) marta kamayganligi aniqlandi. Xamda, LDLR markerini prognostik samaradorligi semizlik mavjud bemorlar uchun juda yaxshi darajada, semizlik mavjud bo'lmagan bemorlar uchun esa qoniqarli darajada ekanligi aniqlandi. Shunindek, nisbiy havf omili natijasiga ko'ra, LDLR markerini konsentratsiyasini abberant tarzda kamayishi TPKS rivojlanishini semizlik mavjud bemorlarda 4,64 martaga ($p < 0,001$), semizlik mavjud bo'lmagan bemordarda esa 1,5 martaga ($p < 0,05$) oshirish aniqlandi. Keltirib o'tilgan natijalar, LDLR TPKS rivojlanishida faqat semizlik omili bilan sintropik ta'sir etishi orqali ahamiyatga ega ekanligi topildi. Korrelyatsion

analizi natijasiga ko'ra, semizlik mavjud bo'lmagan bemorlarda LDLR va tekshirilgan boshqa ko'rsatkichlar bo'yicha statistik ishonchli bog'lanish topilmadi, boshqa tomondan, semizlik mavjud bemorlarda esa, ZPLP-XS ($r=0,33$), AR ($r=0,32$) ko'rsatkichlari bilan statistik ahamiyatli bog'lanish aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Alieva, F. N. Изучение основных этиопатогенетических механизмов формирования синдрома поликистозных яичников / Ф. Н. Алиева, Н. В. Самбурова // Молодежный научный форум: естественные и медицинские науки. – 2017. – № 2(41). – С. 16-25.
2. Blesmanovich, A. Ye. Синдром поликистозных яичников: классика и современные нюансы / А. Е. Блесманович, Ю. А. Петров, А. Г. Алехина // Журнал научных статей Здоровье и образование в XXI веке. – 2018. – Т. 20. – № 4. – С. 33-37.
3. Gluxova M. V. Особенности клинических, гормональных и метаболических нарушений у больных с синдромом поликистозных яичников с разными типами ожирения и нормальной массой тела / М. В. Gluxova, Т. V. Draznina, Т. V. Карпов [i dr.] // Управление качеством медицинской помощи. – 2016. – № 1-2. – С. 33-37.
4. Grigoryan, O. R. Синдром поликистозных яичников - отдаленные риски / О. Р. Григорян, Е. Н. Андреева // Эффективная фармакотерапия. – 2015. – № 5. – С. 20-25.
5. Nayimova N.S., Karimova N.N. Tuxumdon erta yetishmovchiligida gormonlar va fermentlardagi o'zgarishlarning o'ziga xosligi // Tibbiyotda yangi kun. - Tashkent, 2023. - №8(58). – S.52-56.
6. Nayimova N.S., Karimova N.N. Инновационные биохимические маркёры репродуктивного запаса у женщин с преждевременной недостаточностью яичников // Тиббиётда янги кун. - Ташкент, 2023. - №3(53). – С.170-175.
7. Nayimova N.S., Karimova N.N. Особенности ультразвуковых изменений у женщин с преждевременной недостаточностью яичников // Новости дерматовенерологии и репродуктивного здоровья. - Ташкент, 2023. - №1(101). – С.28-30.
8. Nayimova N.S. Особенности взаимосвязи биохимических изменений у женщин с преждевременной недостаточностью яичников с индексом массы тела и другими заболеваниями // Журнал теоретической и клинической медицины. - Ташкент, 2023.-№2. - С.154-157.

9. Karimova N.N., Naimova N.S., Xalimova E.M., Karimov D.N. Методы коррекции гормонального дисбаланса у женщин с синдромом преждевременной недостаточности яичников // Тиббиётда янги кун. – Ташкент, 2021. - №3(35/1). – С.203-206.
10. Nayimova, N.S., Karimova, N.N. (2022) Disharmony and its correction in premature ovarian insufficiency. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 13, DOI: 10.47750/pnr.2022.13.S08.409.
11. Yo`ldoshevich, P. O., & Nabidjanovna, K. N. (2020). Retrospective analysis of the birth histories of women who have suffered bleeding in order to optimize approaches to the prediction and prevention of postpartum bleeding. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 7(2), 6236-6243. Retrieved from www.scopus.com
12. Karimova N.N., Ayupova F.M., Rustamov M.U. “Analysis of childbirth stories with postpartum hemorrhage, taking into account rehabilitation measures and future of reproductive system after massive obstetric bleeding” *International // Journal of Pharmaceutical Research*, / Jan-Mar 2019/Vol 11. Issue 1. -P.1690-1695.